

OILADA OTA-ONANING FARZAND OLDIDAGI BURCHLARI

Xolikov Ishkabil¹, Akayeva Nodira²

¹O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti professori, tarix fanlari doktori, Ekologiya, Tabiat, Inson xavfsizligi Xalqaro Akademiyasining akademigi

²pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti kafedra mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17177927>

“Ota-ona muqaddasdir va bebahodir”.

Maqol

Annotasiya. Maqolada ota-onaning farzand oldidagi burchlari haqida fikr bildirilgan.

Kalit so‘zlar: ta'lim, taraqqiyot, jamiyat, tarix, ma'rifat, ota, ona, farzand, mehr, hurmat, ilm, murosa, shijoat.

Bugun yoshsiz erta-indin ulg‘ayib biringiz ona, biringiz ota bo‘lasiz, farzandlar.

Demak, tarbiyasi sizning zimmangizda. Farzand tarbiyasining maqsadi ota-ona tomonidan oila va jamiyat uchun yuksak madaniyatli, barkamol insonni voyaga etkazishdir. Ha azizim bu masala ham abadiy muammodir.

Biz bilamizki bola dunyoga kelishi bilan uning odobi, kelajak hayoti haqida qayg‘ura boshlaymiz. Unga insoniy fazilatlarni singdirishga harakat qilamiz.

Buyuk Abu Nasr Forobiy bobomiz ta'kidlaganidek: “Har kimki ilm-hikmatni o‘rganaman desa, uni yoshligidan boshlasin, salomatligi yaxshi bo‘lsin, so‘zining ustidan chiqsin, yomon ishlardan saqlangan bo‘lsin, xiyonat makr-hiyladan uzoq bo‘lsin”¹.

Jamiyat taraqqiyoti tarixidan ma'lumki, ta'lim faqat so‘z va o‘rgatish bilangina bo‘ladi, tarbiya esa amaliy ish, tajriba bilan amalga oshiriladi.

Ma'lumki, ta'lim-tarbiya va ma'rifat jamiyat barqarorligini asosiy omillaridan hisoblanadi, insonlarnim ezgulikka da'vat etadi, saxovatli, sabr qanoatli bo‘lishga undaydi.

Tarixdan ma'lumki, olijanob xalqimizning ezgu tasavvur va tushunchalariga ko‘ra, har bir odam dunyoga kelib, sog‘lom va oqil farzand tarbiyalab voyaga etkazishga, farzandlarga taqdiri va baxtini, kelajagini o‘ylab yaxshi niyat bilan harakat qilishi lozim. Buning uchun har bir odam, eng avvalo, oilasi uchun qayg‘urishi, o‘zidan solih va soliha farzandlar qoldirishini o‘ylashi zarur. Tabiati toza, dili toza, nasl-nasabi toza, tili shirin qiz – bo‘lg‘usi rafiqqa bilan oila qurish, bilingki, yigit uchun eng katta baxtdir.

Uylanmoqchi bo‘lgan yigit bo‘lajak rafiqasining mol-dunyosi, boyligi, xusni jamoli, ota-onasining martabasiga emas, birinchi navbatda oqila va xayoliliga, sog‘lomliliga, pazandaliliga va chevarligiga, diyonatga, e'tibor bersa, shunda u to‘g‘ri ish qilgan bo‘ladi, hayotda qoqilmaydi. Bu haqda Muhammad alayhissalom hadislarida shunday deyiladi: “Ayol diyonati va mol-dunyosi yohud xusnu jamoli uchun nikoh qilinadi. Sen diyonatlisini tanlagin, baraka topkur” – degan ekanlar.

O‘zbek xalq maqollarida aytilganidek: “Xotinning sarishtasi – ro‘zg‘orning farishtasi”, “Xotin – uyning chirog‘i”, “Ayolning sunbuli – yigitning dili”, “Bo‘ldiradigan ham xotin – o‘ldiradigan ham xotin”, “Yaxshi xotin yo‘q narsangni bor etar, yomon xotin keng uyingni tor etar”, “Yaxshi xotin kulmasdan burun kuldilar, Yomon xotin o‘lmasdan burun o‘ldirar”, “Yaxshi

¹ Mashriq zamin – hikmat bo‘stoni. – Toshkent: Sharq, 1997. – 19 bet.

xotin uy bo‘stoni, yomon xotin uy zimistoni”. Bir so‘z bilan aytganda uy xotin oilaning davlati va baxti, yaxshi erkakning boshiga qo‘ngan baxt qushidir.

Ro‘zg‘origa fayz-baraka kiritib, erim deb, bolam-chaqam deb yugurib-elib yurgan risoladagiday ayollar respublikamizning barcha viloyatlari, shahar va tumanlari, mahallalarida son-sanoqsiz.

Ota-onalarning farzandlar oldidagi sharaflı burchni yuqori saviyada bajarish uchun uzoq og‘ir hayotiy yo‘lni bosib o‘tishi zarur bo‘ladi. bu masalada ayollarimizning xizmatlari nihoyatda salmoqlidir. Shuning uchun Yangi O‘zbekiston Strategiyasida: “Bolalarni go‘dakligidan boshlab yuksak ma‘naviy qadriyatlar ruhida tarbiyalash bo‘yicha eng muhim yo‘nalishlar belgilangan”¹.

Yuqorida ta‘kidlaganimizdek, tarbiya ko‘rgan oqila xotin – ayol turli hoyu-havas, zebziynat talab qilib erini qiyin ahvolga solmaydi, ko‘rparasiga qarab oyog‘ini uzatadi, ro‘zg‘orini, farzandlari taqdirini o‘ylab g‘am- tashvish chekadi. Shirin so‘z, go‘zal hulqli xotin uyninng guli, xonadon farishtasi, erining baxtidir. O‘z vaqtida Navoiy bobomiz erkakning kuch-qudrati, ruhiy-ma‘naviy birdamligi, el-ulus ichra qaddini tik tutib yurishi uning ziynati naqsh – nigoru ashyolarda emas, balki bilki oqila va ma‘rifatli, saranjam-sarishta, soliha xotinda ekanini bir necha bor ta‘kidlagan edilar. Uylanish va xotinlar haqida “Mahbub ul-qulub” asarlarida o‘zlarning ushbu qimmatli fikrlarini bayon etgan edilar: “Yaxshim xotin oilaning davlati va baxti. Uyning ozodaligi undan uy egasining xotirjam va osoyishtaligi undan. Husni bo‘lsa – ko‘ngil yozig‘i, xushmuomala bo‘lsa jon ozig‘idir. Oqila bo‘lsa, ro‘zg‘orda tartib intizom bo‘ladi, asbob-anjomlar pokiza va saranjom turadi” – degan edilar.

Shuningdek, ulug‘ olimlarimiz va mutafakkirlarimiz o‘z ta‘limotlarida oilaviy muhitning bir qator, tinch, oila a‘zolarining sog‘-salomat, to‘q bo‘lishini istaganlar shunday bo‘lgan oila baxtiyordirlar. Kitoblarda: “Rasulululloh (s.a.v.) “Kimki o‘z oilasi bilan tinch, tani sog‘ bo‘lib tursa va oldida shu kunga etarli taomi bo‘lsa, u oldiga, go‘yo butun dunyo berilgan hisoblanadi” – degan ekanlar.

Insoniyat tarixida bolalar tarbiyasi ota-onalar uchun eng muhim va muqaddas vazifalardan biri bo‘lib kelgan. Misol uchun “Ahyo va kimyo” kitobida farzand haqida quyidagi gaplar bo‘lgan: “Farzand ota-ona qo‘lidagi omonatdir. Uni dili esa nafis gavharga o‘xshaydi. Gavharga har xil naqshlar solish mumkin bo‘lgani kabi, bola diliga ham turli fikrlar naqshini solish mumkin. Bola toza er kabidir, unga qanday urug‘ sepsang, o‘sha urug‘ unadi. Shuning uchun “Ota-ona va muallim bu ishda o‘zaro hamkor bo‘lib: uning diliga yaxshilik urug‘inigina sepmoqlari lozim” (Bixurdor Mahmud 190)².

Shu bilan birga ota-onalar bilan farzandlar munosabatlari doimo risoladagidek bo‘lmagan. Ular o‘rtasida katta va kichik tushunmovchiliklar sodir bo‘lib turgan. Shuning uchun ota-onalar farzandlari uchun qator tarbiyaviy tadbirlar ishlab chiqqanlar va amalga oshirganlar. Ular quyidagilardan iborat: muammoni aniqlashtirish maqsadida rivoyatlardan misollar keltiramiz

Ular bolalar tarbiyasida qadimgi rivoyatlar va hikmatlardan unumli foydalanganlar, masalan: Bir kuni Rasululloh oldilariga bir onaxon kelib ko‘zlari yosh holda farzandini oq qilmoqchi ekanligini aytibdi. Rasululloh shoshmang onaxon farzandingizni aybi nima?, – deb so‘rabdilar. Mening yakkayu yagona o‘g‘il farzandim qarigan chog‘imda meni boqmaydi, issiq-sovig‘imdan, holimdan xabar olmaydi, – debdi.

¹ Shavkat Mirziyoev. Yangi O‘zbekiston Strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. -291 bet.

² Mashriq zamin – hikmat bo‘stoni. – Toshkent: Sharq, 1997. – 44 bet.

Rasululloh g‘azablanib farzandingizga o‘zim nasihat qilaman, – deb farzand oldiga ikkalovlon yo‘l olishibdi. Farzand salom berib kelgan mehmonlarni kutib olibdi. Rasulullox mana sizni onangiz sizdan ranjib sizni oq qilmoqchi, nega siz onangiz holidan xabar olmaysiz, - debdi.

Farzand oh tortib gap boshlabti, mana meni yoshim 35 ga chiqdi, onamga meni uylantiring, bola-chaqa ko‘ray, uyli-joyli bo‘lay, keliningiz xizmatizingizda bo‘lsin, - deb aytdim, ammo onam unamayaptilar, — debdi. Shunda Rasululloh ey onaxon siz farzandingizni oq qila olmaysiz, chunki siz farzandingiz uchun oq bo‘lib bo‘lgansiz debdilar.

Imom Ibn Kudoma quyidagi bir necha odoblarni zikr qiladi: “Bola voyaga etib, unda fikrlash alomatlari namoyon bo‘lsa, uni yaxshi kuzatish va ahvolini o‘rganish lozim bo‘ladi. Chunki bolaning qalbi sodda va toza bo‘lib, u har qanday naqshni qabul qilishga tayyordir. Agar yaxshilikka odatlantirilsa, yaxshilik bilan ulg‘ayadi. Uning savobiga ota-ona va tarbiya beruvchilar sherik bo‘ladi. Agar yomonlikka odatlansa, yomonlik bilan ulg‘ayadi va javobgarlik uning yaqinlari bo‘yniga tushadi. Shuning uchun bolani ehtiyot qilish, tarbiyalash, yomonliklardan pok tutib yaxshi axloqlarni o‘rgatish lozimdir. Quyida ota – onalar tomonidan bolalarga berilishi lozim bo‘lgan ba’zi axloq-odob vositalarini eslatib o‘tamiz:

Birinchi vosita. Tajribadan ma'lumki, ko‘pincha bola taomga ochko‘z bo‘ladi. Unga taom odobini o‘rgatish lozim. Taomni o‘ng qo‘li bilan esin, taom eyishni boshlashdan ilgari “bismillah” desin, o‘zining oldidan esin va boshqalardan ilgari taomga qo‘l urmasin.

Rasulullox sallallohu alayhi vassallam Umar ibn Abi Salamaning qo‘li taom ustida o‘ynayotganini ko‘rganlarida: “Ey bola. Bismillax degin, o‘ng qo‘ling bilan egin va o‘z oldingdan egin” dedilar. Shoir aytganidek:

Shoshilmasman taom uzra uzatilganda qo‘l

Qavmning ochko‘zrog‘i shoshganrog‘idir bil.

Ikkinchi vosita. Ovqatlanishda shoshilmaslik va taomni yaxshilab chaynashlik, luqmani ketma-ket olmaslik, odob bilan luqma olish va qo‘lini kiyimiga surtib dog‘ qilishlikka, to‘kib-sochib pala-partish emakka o‘rganmaslikni singdirish lozim.

Uchinchi vosita. Ba’zi paytlar quruq non eyishga odatlantiring. Nonni biror narsa bilan eyish lozim – deb o‘ylaydigan bo‘lmasin. Chunki goho hayotida non o‘tkizadigan bi-ror narsa topilmaydigan holat ham bo‘lib qolishi mumkin. Bola me‘yoridan ortiqcha eyishlikni yomonligi va ko‘p eydigan odamlarni hayvonga o‘xshatishni bilgani yaxshi.

To‘rtinchi vosita. Agar bolada chiroyli fe‘l, yaxshi xulq namoyon bo‘lsa, uning bu xulqi bilan ikrom qilib, quvontiradigan narsa bilan mukofotlab, odamlar orasida maqtab ko‘yilishi maqsadga muvofiq. Goho buning aksi bo‘lib bir marta yomon xulq sodir bo‘lib qolganda esa, uni bilmaganlikka olib, odamlar orasida aybi ochilmaydi va obro‘si to‘kilmaydi, bu kabi hollarda hech bir bola qaytib bunday ishni qilishga jur‘at qilmaydi.

Beshinchi vosita. Agar yomon odatini yana takrorlasa, unga maxfiy suratda dashnom beriladi va bu ishni juda yomon ekanligi uqtiriladi va bunday holatda uni biron kishi ko‘rsa sharmanda bo‘lishi aytiladi. Lekin dashnom ortiqcha qilib yuborilmaydi. Chunki uning o‘zi haqida malomat eshitishi e‘tiborsiz narsaga aylanadi va gap ta‘sir qilmaydigan bo‘lib qoladi.

Oltinchi vosita. Bola kunduzi uxlashdan qaytariladi, chunki bu unga dangasalik keltiradi. Erta uxlab, erta turishga odatlantiriladi va bu odat insonning samarali hayot kechirishida ko‘makchi bo‘lishi tushuntiriladi.

Ettinchi vosita. O‘zining tengqurlari va o‘rtoqlari oldida dadasining narsasi bilan, taom yoki kiyim va shu kabi narsalar bilan maqtanib, faxrlanishdan qaytariladi va xokisorlikka, birga

o'ynayotgan bolalarga nisbatan izzatli bo'lish va ular bilan gaplashganida muloyim bo'lishga odatlantiriladi.

Sakkizinchi vosita. Bolaga uyda, mehmonda, jamoat joylarida o'tirish odobi o'rgatiladi, cho'kka tushib o'tirish, yoki bir oyog'i bilan cho'kkalab, ikkinchi oyog'ini tiklab o'tirish, yoki ikki tizzasini quchoqlab o'tiriladi.

To'qqizinchi vosita. Yoshligidan qasam ichishga odatlanib qolmasligi uchun, rost bo'lsin yolg'on bo'lsin, qasam ichishdan qaytariladi.

O'ninchi vosita. Bema'ni, behayo so'zlar, la'natlash va haqorat qilishdan qaytariladi. Og'zidan shodi kirib-bodi chiqadigan odamlarga aralashishdan saqlanadi, chunki ularning yomonligi ilojisiz tez yuqadi, dovyuraklik va qiyinchiliklarga bardoshli bo'lish o'rgatiladi. Bu sifatlar uning oldida maqtaladi. Bularni eshitish bilan uning yaxshi amalligi bola qalbiga kiradi va unga o'rganadi¹.

Xalq hikmatlarida ta'kidlaganidek, "So'zni hakimlardan eshit, suhbatni donolar bilan qil, savollarni olimlarga ber; chunki hakimlar so'zida ma'rifat jam, donolar suhbatida boylik, olimlar javobi salomatlik yo'lidir".

Bu odoblarning hammasi hali balog'at yoshiga etmagan ammo aqlini tanigan yosh bolalarga taalluqlidir. Shu ma'noda, Allohdan farzandlarimizni tarbiyalashni, ularni yomonlikdan saqlashni va birovlarini adashtirmaydigan, o'zlari adashmaydigan, to'g'ri yo'l topgan va boshqalarni ham to'g'ri yo'lga boshlaydigan kishilar qilib tarbiyalashni so'raymiz.

Shuni alohida ta'kidlashlozimki, ota-ona ko'nglini og'ritmoq eng katta gunohdir. Otalar ulug'lanib padari buzrukvor, onalar esa validai muhtarama deyiladi. Chunki har bir axloqli inson uchun otadek ulug' va qadrdon, onadek yaqin va mehribon kishi yo'k.

Barcha ilohiy kalomlarda, muqaddas kitoblarda ota-onalar ulug'langanlar.

Xususan, Hadisi-sharifda ota-onani ulug'lash, farzandlarning ota-ona oldidagi burchlari haqida quyidagi hikmatlar bitilgan: Inson o'z ota-onasiga itoatkor va mehribon bo'lsin. Odam qiladigan gunohi azimlardan biri ota-onasini haqorat qilmoqdir. Alloh taoloning rozi bo'lishi otaning rozi bo'lishiga va uning g'azabi ham otaning gazabiga bog'lik.

Agar ota-onalar farzandlariga zulm qilsalar ham ular ota-onani ranjitmasligi kerak. Zero, Ota-onani xafa qilib yig'latish katta gunohdir.

Gunohlarning eng kattasi ota-onaga oq bo'lishdir.

Ota-onasiga la'nat o'qigan kishiga Allohning la'nati bo'lsin.

Kim ota-onasini rozi qilsa Alloh taolo uning umrini ziyoda qiladi.

Ota-onaning yig'lashi bolasidan norozi bo'lganliklaridan dalolat beradi va bu esa katta gunohlardandir.

Ota-onaning duosi hech shubhasiz Alloh taolo qoshida maqbuldir. Jannat onalar oyoqlari ostidadir, - deb bekorga hadisi-shariflarda ta'kidlanmagan.

E'tibor bering-a, biri-biri-dan qanchalik qimmatli fikrlar, o'gitlar, nasihatlar. Bu hadislar hozirgi kunda ham har jihatdan o'z qimmatini aslo yo'qotgan emas.

"Ota-onalarining tiriklik vaqtida har ikkisini yoki biri bo'lmaganida boshqasini rozi qilib jannatiy bo'la olmagan farzand xor bo'lsin, xor bo'lsin va yana xor bo'lsin", deyilgan Hadislarda.

Hech bir ota-ona o'z farzandiga yomonlikni ravo ko'rmaydi. (To'g'ri, hayotda ba'zan ota-onalik shaniga isnod tushirayotganlar ham yo'q emas). Ular o'z farzandlari uchun har qanday

¹ X.Xudoyqulov, I.Xoliqov, N.Xalilov, I.Xayitov. Komillik fazilatları. – Toshent: Ta'lim nashriyoti, 2020.

qiyinchiliklarga, ko'rguliklarga tayyordirlar. Quyidagi rivoyat bu fikrimizni yanada oydinlashtiradi.

Rivoyatlarda ta'kidlanishicha, kunlardan bir kuni bir yurtni yov bosibdi. Elni tig'dan O'tkazibdi, yurtni talab vayron etibdi. Yov askarlari qirg'indan omon qolgan bir ayolni ikki nafar farzandi bilan o'z shoxlari oldiga olib kelibdi. Asirlarni oldiga olib kirgan mulozim shohga ona o'z farzandlarini haddan ziyod yaxshi ko'rishini, ular uchun jonini ham fido qilishga tayyor ekanligini bildiribdi. Bosqinchi shoh onani sinab ko'rmoqchi bo'lib onaga qarab - debdi:

Seni emas o'g'lingni o'ldirmoqchiman. Chunki u katta bo'lsa qasosga bel bog'lashi mumkin. Biroq sen farzanding uchun charosdek chiroyli o'ng ko'zingni bersang o'g'lingni o'ldirmayman.

Ona: - Ko'zim kerak bo'lsa o'yib ol, lekin bolamni o'ldirma.

Shoh: - Jallod! Onaning o'ng ko'zi o'yilsin.

Jallod onaning o'ng ko'zini o'yib olibdi. Lekin onadan “ing” degan sado chiqmabdi.

Shoh: - Endi, chap ko'zingni bersang qizing ham omon qoladi, - debdi.

Ona hech ikkilanmay chap ko'zini berishga ham rozi bo'libdi. Jallod onaning chap ko'zini ham o'yib olibdi. Onaizor shu yo'l bilan ikki dilbandini saqlab qolibdi. Bu orada shu yurtning vatanparvar kishilari dushmanga qarshi ozodlik kurashini boshlabdilar va g'alabaga erishibdilar. Ona mexriga, jasoratiga bosh eggan yurt aholisi onani yurt boshlig'i etib saylabdilar.

Ona haqiga duo qilmoq haqida. Bir donishmandning shogirdi ustozidan so'rabdi: Ota-onam vafot qildilar, endi nima qilsam ularning haqini ado qilgan bo'laman?

Ustozi debdi: Ota-onangning vasiyatlarini bajo keltir. do'stlarini, yoru-birodarlarini izzat-hurmat qil, aka-ukalaringga, qarindosh-urug'laringga muhabbat bog'la, qo'lingdan kelganicha ularga yordam ber, yaxshilik qil, o'zing tarbiya odob doirasidan chiqma.

Ming afsuski, hayotda yuqorida qayd etilgandek burchlarini bajarmaydigan farzandlar ham yo'q emas. Ular voyaga etganidan yoki uyli-joyli bo'lganidan keyin ota-onaga bemehrlik qilmoqdalar. O'z otasini “boboy” yoki “paxan”, onasini esa “mamashka” – deb chaqiradilar. Ota-onalari biror gap gapirsa ularni jerkib tashlaydilar.

Ba'zilari shu darajaga etmoqdaki, ular qarigan ota-onalrini qariyalar uyiga topshirmoqda. Ayrim farzandlar o'z ota-onalarini urishyapti, hatto o'ldirishyapti ham.

Xo'sh, bunday tubanlikning ildizi qaerda? Bizningcha, buning ildizi o'sha noqobil farzandda insof-iymon, e'tiqodning yo'qligida, tarbiya ishlaridagi nuqsonlarda.

Yoshlar tarbiyasi haqida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev o'z fikrlarini quyidagicha ifodalagan edilar: “Meni doimo o'ylantiradigan, tashvishga soladigan yana bir dolzarb masala – bu yoshlarimizni odob-axloqi, yurish-turishi, madaniy saviyasi, bir so'z bilan aytganda, tarbiyasi bilan bog'liq. Ammo ularning samaradorligini yanada kuchaytirish uchun bir qator masalalarga jiddiy e'tibor berilishi zarur”¹.

Shuning uchun ham farzandlarni oilaga, jamoaga qo'shish, oiladagi, jamoadagi muhitga moslashtirish muhim. Farzandni oila, jamiyat, mamlakat, davlat uchun tarbiyalash asosiy vazifangdir.

Jamoasiz farzand xudbin, shuhratparast, loqayd, manman, g'o'r, johil sifatlarga ega bo'lishi mumkin. Ma'lumki, bizning zamonamizda turli aqidaviy yo'nalishlar paydo bo'ldi. Bu yo'nalishga kirganlarning ba'zilari kezi kelganda, ota-onasini ham unutdilar. Hatto, hadislardagi nasihatlar ham ularga ta'sir etmaydi.

¹ Shavkat Mirziyoev. Yangi O'zbekiston Strategiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, 2021. -257 bet.

Farzand insonlar va insoniyat uchun tarbiyalanmas ekan, uning xislati maxluq sifatidan uzoq emas. Farzandning tarbiyasida undagi keraksiz sifatlar yo‘q qilinib, o‘rniga insoniy xislatlar singdirilmasa, mehnat bekor ketganidan dalolat. Unutmagilki, farzanding qiyofasida kelajakdagi sarkarda, shoir yoki faylasuf, davlat arbobini aslo ko‘rma, unda birinchi navbatda haqiqiy yuksak ma'naviyatli insonni ko‘rgin.

Davlatlatimiz rahbari o‘z nutqlarida qayta-qayta ta'kidlaganidek: hozirgi taraqqiyotimizda eng katta bylik – bu aql zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir. Shu sababli hammamiz uchun zamonaviy bilimlarni o‘zlashtirish, chinakam ma'rifat va yuksak madaniyat egasi bo‘lish uzluksiz ta'lim hayotni ehtiyojga aylanishi kerak.

Shuning uchun ham oila deb atalmish aravani tortib borayotgan er va xotinni bir-biriga elkadosh bo‘lishini, o‘zaro odoblarini bir-biriga bo‘lgan mehribonliklarini ko‘rgan farzandlar ulardan o‘rnak oladilar va ularga o‘xshashga harakat qiladilar. Chunki farzand aytgan nasihatigizni esidan chiqarishi mumkin, ammo ko‘rganini hech esidan chiqarmaydi. Oilada farzand tarbiyasining bu jihatini hech qachon unutmaslik lozim.

ADABIYOTLAR

1. Shavkat Mirziyoev. Yangi O‘zbekiston Strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021.
2. Mashriq zamin – hikmat bo‘stoni. – Toshkent: Sharq, 1997.
3. Sh.Shomaxmudov, Sh.Shorahmedov. Hikmatnoma. – Toshkent: O‘zbek Sovet ensiklopediyasi Bosh redaksiyasi, 1990.
4. X.Xudoyqulov, I.Xoliqov, N.Xalilov, I.Xayitov. Komillik fazilatlar. – Toshent: Ta’lim nashriyoti, 2020.